

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafr'o'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDiyATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O‘SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA “SHAXS O‘Z IMKONIYATLARINI RO‘YOBGA CHIQRISH” TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamova	

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Атабоев Н.ИПреподаватель кафедры психологии
Ташкентского университета прикладных наук
navruz9610@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu aspektda perfektsionizmni xulq-atvor omili sifatida ta'riflab berilgan bo'lib, u tashkilot muhitida yuqori maqsadlarga erishish uchun eng muvaffaqiyatli vaziyatlarni belgilaydi. Perfektsionist xodimlarning xulq-atvor korrelyatlari aniqlanib, tashkilotning samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy dunyoda guruhlarda ishlashning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu aspekt zamonaviy dunyoning qiyinlashayotgan vazifalari bilan bog'liq bo'lib, faqat guruh ta'siri ostida ayrim shaxsning ong torligini engish mumkin. Shuning uchun, shaxs qanday ishlashini va guruhda maqsadga erishishda samaraliroq bo'lishini ko'rib chiqish muhimdir. Perfektsionizm — xulq-atvorning eng afzal global strategiyasidir.

Kalit so'zlar: perfektsionizm, ijtimoiy ehtiyojlar, xulq-atvor strategiyalari, normal, nevrotik, ijobiy shakl, salbiy shakl, perfektsionizm o'lchovi, perfektsionizm tabiati, o'zaro munosabatlar, o'zini baholash, xavotir, karera o'sishi, ish haqi, boshqaruv sotsiologiyasi.

Abstract. This aspect describes perfectionism as a behavioral factor that defines the most successful situations for achieving high goals in the organizational environment. It identifies the behavioral correlates of perfectionist employees to enhance the effectiveness and competitiveness of the organization. In the modern world, the importance of working in groups is increasingly emphasized. This aspect is related to both the complexity of tasks presented by the modern world and the fact that only under the influence of group effects can the narrowness of an individual's mind be overcome. Therefore, it is important to examine how a person works individually and whether they become more effective in a group when achieving goals. Perfectionism is the most preferable global behavior strategy.

Key words: perfectionism, social needs, behavioral strategies, normal, neurotic, positive form, negative form, perfectionism scale, nature of perfectionism, interpersonal relationships, self-esteem, anxiety, career growth, wages, management sociology..

Аннотация. В данном аспекте описан перфекционизм как поведенческий фактор, определяющий наиболее успешные ситуации для достижения высоких целей в организационной среде. Определены поведенческие корреляторы работников-перфекционистов для повышения эффективности и конкурентоспособности организации. В современном мире всё большее значение приобретает работа в группах. Этот аспект связан как с усложнением задач, которые предъявляет современный мир, так и с тем, что только под влиянием группового эффекта возможно преодоление узости сознания отдельного человека. Поэтому важно рассмотреть, как человек работает индивидуально и становится ли он эффективнее в группе при достижении цели. Перфекционизм является наиболее предпочтительной глобальной стратегией поведения.

Ключевые слова: перфекционизм, социальные потребности, стратегии поведения, нормальный, невротический, позитивная форма, негативная форма, шкала перфекционизма, природа перфекционизма, межличностные отношения, самооценка, тревога, карьерный рост, оплата труда, социология управления.

ВВЕДЕНИЕ

Перфекционизм – в психологии, убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. В патологической форме – убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование. Также перфекционизмом является стремление убрать всё «лишнее» или сделать «неровный» предмет «ровным». Стремление к успеху в человеческой природе. В этом смысле

перфекционизм поощряет упорно трудиться, чтобы добиться результата.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Перфекционизм сопровождается стремлением к идеальному и совершенному. Впервые термин ввели протестанты в XIX веке, затем понятие было изучено мыслителями Ф.Ницше, И.Каном, Г.Лейбницем. В самом начале XX века американский психоаналитик и психолог К.Хорни стала изучать особенности данного явления.

Термин «перфекционизм» образован от латинского perfectio, что в переводе означает совершенство, и обозначает, что человек стремится следовать самым высоким стандартам и требованиям, которые сам себе предъявляет.

В исследованиях перфекционизма десятилетиями доминировала идея о том, что перфекционизм является негативной характеристикой, связанная с психопатологией. Важной причиной формирования у человека перфекционизма являются детско-родительские взаимодействия, когда взрослые воспитывают у личности определённые черты характера. Если родители строги, требовательны и ждут от детей постоянных достижений и высоких результатов, это закладывает основу для развития перфекционизма.

Так существовала идея, что перфекционизм невротическая и дисфункциональная характеристика. При которой предполагалось, что люди с перфекционизмом не чувствовали гордость за свои достижения, также исследователи полагали, что они часто чувствуют разочарование, так как не могут достичь высоких стандартов [9]. В данном случае, понимается перфекционизм, как некоторая установка на негативное отношение к проделанной деятельности, зачастую не зависящей от результата, а если и положительный результат превосходит силу негативного окраса, то это явление кратковременно и быстро обесценивается.

Было также проведено множество исследований, в которых предполагалась связь перфекционизма с суицидом у одаренных подростков [2]. Что свидетельствует, о присутствии негативной стороны перфекционизма, но в современной психологии присутствует и иной взгляд, где выделяют и позитивные стороны, для анализа данных позиций, представим некоторые взгляды.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Только в 1978 году Д.Хамачек первый выдвинул концепцию о том, что кроме негативной формы перфекционизма, также может быть и позитивная форма перфекционизма [4]. Концепция об формировании перфекционизма, гласила о влиянии семьи, а особенно о влиянии родителей в формировании перфекционизма. Так, в своей работе Д.Хамачек выделяет два вида перфекционизма “здоровый” и “невротический” перфекционизм.

По его мнению, “невротический” перфекционизм формируется в семье, где у ребенка нет одобрения и похвалы со стороны родителей, воспитание детей носило суровый и осуждающий характер. Так ребёнок в данной семье пытается стать совершенным, дабы доказать родителям, что он достоин одобрения и похвалы, но постоянно получает упреки в том что можно сделать лучше. Содержание этой концепции носило характер, что “невротический” перфекционизм связан с негативной окраской такой как депрессия, тревога, стыд, вина и разочарованность. У подобных детей с “невротическим” перфекционизмом проявлялись затруднения в общении и выполнении деятельности.

“Здоровый” же перфекционизм рассматривается со связью с положительными характеристиками, который был определен как стремление к реалистичным стандартам, и который приводит к чувству самодовольства. Такие дети с хорошим самосознанием и самоориентированы, их стремления также положительные, и они не слишком обеспокоены ошибками и негативными оценками других.

Так сравнивая здоровый и невротический перфекционизм, последний отличается тем, что у ребенка возникает желание выполнять задание как можно лучше по целому ряду параметров, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики “нормального” и “невротического” перфекционизма по D.Намачек (1977)

“Здоровые” перфекционисты	“Невротичные” перфекционисты
способны испытывать глубокое удовлетворение, повышать самооценку на основе достижений	перманентно недовольны сделанным, результат никогда не кажется достаточным
при выполнении способны учитывать, как собственные ресурсы, так и ограничения	руководствуются только крайне высокими ожиданиями от себя
руководствуются надеждой на успех, могут испытывать легкую степень взволнованности и азарт	действуют под влиянием страха неудачи, испытывают сильную тревогу, стыд, вину
легко вовлекаются в активность	демонстрируют поведение избегания
концентрируют внимание на собственных ресурсах и на мысли о том, как сделать правильно	концентрируют внимание на собственных недостатках и мысли о том, как бы избежать ошибки

Так, по таблице мы можем увидеть, что нормальные перфекционисты побуждены стремлением к успеху и способны учитывать свои собственные ресурсы и ограничения, также ставят перед собой реалистичные цели и изменяют личные стандарты в соответствии с жизненной ситуацией. А невротические перфекционисты побуждены страхом неудачи и склоняются к жесткой самокритике, к концентрации на нереалистичных стандартах и переживанию перманентной вины за собственный неуспех. Возможно, постановка высоких целей, связанна со способом защиты от неудач, так как нет нечего страшного в том, что не можешь достичь сложных целей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В начале 1990-х годов представление о структуре перфекционизма было расширено, и было продемонстрировано, что природа перфекционизма на самом деле многомерна, что означает, что он имеет как личностные, так и межличностные аспекты. В эти годы были разработаны две многомерные шкалы перфекционизма, которые охватывались во всех аспектах. Первая шкала, шкала многомерного перфекционизма Фроста (FMPS), которая включала в себя следующие параметры как:

1. «личные стандарты». Это параметр, при котором у человека возникает склонность к выдвиганию чрезмерно высоких стандартов вкупе с чувством чрезмерной важности соответствовать этим стандартам, из которого порождается постоянная неудовлетворенность деятельностью и колебание самооценки;
2. «озабоченность ошибками» Это параметр, при котором возникает негативно-окрашенная реакция на совершенные ошибки, а также характерна склонность приравнивания ошибки к неудаче;
3. «сомнения в собственных действиях». Это параметр, при котором возникают постоянные сомнения, касающиеся качества выполняемой деятельности;
4. «родительские ожидания». Это параметр, при котором родители воспринимаются как возлагающие очень высокие ожидания;
5. «родительская критика». Это параметр, при котором родители воспринимаются как чрезмерно критикующие;
6. «организованность». Это параметр, при котором возникает склонность к организованности и порядку;

Исследования с использованием этого инструмента показали, что перфекционисты ставят перед собой высокие стандарты, ценят порядок и организацию во всем, также они стараются избегать ошибок, и на них очень сильно влияет критика родителей [3].

Практически в эти годы также была разработана и вторая многомерная шкала перфекционизма (MPS), разработанная канадскими исследователями Хьюиттом и Флиттом, тем самым выдвинув альтернативное представление о структуре перфекционизма, включающие три различных типа перфекционизма, которые также включали в себя различные межличностные аспекты, такие как:

«Я-адресованный перфекционизм», при таком виде перфекционизма, человек ставит перед собой завышенные цели, несёт нереальные ожидания от самого себя, а также не способен

принимать и прощать себе промахи и ошибки в своей деятельности, поэтому человек постоянно себя самооценивает. Этот вид перфекционизма, как широкий личностный стиль, включающий в себя поведенческие, аффективные и мотивационные компоненты.

«Социально предписываемый перфекционизм», при таком виде перфекционизма у человека возникает потребность соответствовать ожиданиям и стандартам других людей, которые значимы для него. А также человек считает, что другие ждут от него нереалистичные ожидания, и поэтому человек склонен очень строго себя оценивать, так как на него оказывается социальное давление, тем самым заставляя его быть совершенным во всем. Вопреки этому, он убежден, что не способен угодить другим. Этот вид перфекционизма взаимосвязан с такими межличностными аспектами как, внешний локус контроля, страх негативной оценки, сильная потребность в одобрении и низкая самооценка.

«Перфекционизм, адресованный другим людям», при таком виде перфекционизма человек ждёт нереалистичные убеждения и ожидания от других людей, чаще всего от значимых ему людей, которые находятся с ним в близком окружении. Предположительно, этот вид перфекционизма заставляет человека обвинять других людей в их несовершенстве, а также вызывает чувство враждебности к людям и отсутствия доверия [5].

Данные инструменты многомерных шкал были подвергнуты критике, такими учеными как Шафран и Мансел. Эта критика подробно была описана в работе Н. Г. Гаранян под названием «Перфекционизм и психические расстройства (обзор зарубежных эмпирических исследований)». Авторами аналитического обзора по проблеме перфекционизма, были выдвинуты следующие контраргументы [6].

1. Оба инструмента основаны на саморефлексии, и как следствие и не включают методов, основанных на эксперименте и интервьюировании, но были образованы на самоотчете, в следствии данное теоретическое построение структуры перфекционизма, есть представления о нём, но личностные особенности сложно осознаются.

2. Некоторые подшкалы не измеряли текущее и актуальное состояние индивида, например такие, как «родительский критицизм» и «родительские ожидания». Эти самоотчеты носили характер ретроспективы, и не показывали является ли индивид перфекционистом в настоящее время. Этот факт, как и онтогенетический характер исследуемого перфекционизма, по мнению Шафран и Мансел, затрудняют понимание самого перфекционизма и интерпретацию результатов.

3. Также, спорным является вопрос о том, насколько многомерные модели отражают классическое понимание феномена. Шафран и Мансел предполагают, что параметры «личные стандарты», «озабоченность ошибками» и «Я-адресованный перфекционизм» лучше всего объясняют классическую концепцию перфекционизма, остальные же параметры не должны находиться в данном конструкте. Из этого следует, что интерперсональные подшкалы инструментов не являются измерительным инструментом перфекционизма.

Но несмотря на критику, большинство исследователей всё равно основывают свои работы на моделях Фроста, Хьюитта и Флитта, и всё также используют эти инструменты в своих исследованиях.

Нужно подчеркнуть позитивные компоненты перфекционизма, такие ученые как Сленей и Джонсон разработали конкурирующую многомерную шкалу перфекционизма, и она была названа как почти идеальная шкала (APS - Almost Perfect Scale). В этой шкале имеются четыре фактора, такие как: стандарты и порядок, беспокойство, межличностные и консультативные отношения и прокрастинация [8].

В дальнейшем это шкала была опробована в исследовании, результаты которого показали, что перфекционисты имели значительно более высокий уровень по шкале порядка и стандартов, а также оценивали тревогу выше, чем неперфекционисты. В свою очередь, неперфекционисты оценивали прокрастинацию значительно выше, чем перфекционисты, и обе группы не отличались показателями по шкале межличностные и консультативные отношения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И этот результат не соответствовал ранней литературе о перфекционизме, в которой предполагалось, что у перфекционистов часто возникают проблемы с отношениями и прокрастинацией. Также результаты исследования показали, что гораздо более проблематично иметь высокие оценки по шкалам тревоги и промедления, чем иметь высокие стандарты и быть

упорядоченным.

Список использованной литературы:

1. Филясова.Ю.А. Работники-перфекционисты главные качества и особенности управления карьерным ростом. // Социально-трудовые исследования. – 2022. - № 3.//
2. Филясова.Ю.А. Перфекционизм и рационально-эмотивное поведение как мотивационная политика управления персоналом. // Управление. – 2022. - №1. //
3. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник, 2003.
4. Blatt, S. (1995). The destructiveness of perfectionism. Implications for the treatment of depression. *The American psychologist*, 50, 1003–1020.
5. Frost, R., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. *Cognitive Therapy and Research*, 14, 449–468. doi:10.1007/BF01172967.
6. Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfectionism. *Psychology a Journal of Human Behavior*, 15, 27–33.
7. Hewitt, P., & Flett, G. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. *Journal of Personality and Social Psychology*, 60(3), 456–470.
8. Shafran R. Mansell W. Perfectionism and psychopathology: a review of research and treatment // *Clinical Psychology Review*. 2001. V. 21. № 10. P. 879-903.
9. Slaney, R., Chadha, N., Mobley, M., & Kennedy, S. (2000). Perfectionism in Asian Indians: Exploring the meaning of the construct in India. *The Counseling Psychologist*, 28, 10–31.
10. Slaney, R., Rice, K., & Ashby, J. (2002). A programmatic approach to measuring perfectionism: The almost perfect scales. In G.L. Flett & P.L. Hewitt (Eds.), *Perfectionism: Theory, research, and treatment* (pp. 63–88).
11. Stoeber, J., & Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: approaches, evidence, challenges. *Personality and Social Psychology Review*, 10, 295–319. doi: 10.1207/s15327957pspr1004_2.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.